

Parcours et réussite en IUT : Les résultats de la session 2024

Le taux de réussite au BUT en trois ans, pour les néo-bacheliers inscrits en 2021, est de 55 %. Le taux de réussite est plus élevé pour les bacheliers généraux (62 %) et pour les titulaires d'une mention Bien ou Très bien (respectivement 64 % et 66 %). Les femmes (39 % des étudiants) et les étudiants dont l'origine sociale est très favorisée (32 % des étudiants) sont aussi relativement plus nombreux à obtenir leur BUT en trois ans (respectivement 60 % et 58 %). Enfin, les taux de passage, que ce soit en 2^{ème} année pour les bacheliers 2023 ou en 3^{ème} année pour les bacheliers 2022, sont en hausse.

Depuis la rentrée 2021, les étudiants en institut universitaire de technologie (IUT) visent un bachelier universitaire de technologie (BUT), nouveau diplôme après trois années d'études succédant au diplôme universitaire de technologie (DUT) préparé en deux ans. Le DUT devient à partir de la promotion entrée en 2021 un diplôme intermédiaire dans leur cursus en IUT.

Près des trois quarts des néo-bacheliers inscrits en BUT passent en seconde année

Les néo-bacheliers inscrits en première année de préparation d'un BUT en 2021 sont principalement issus de la voie générale (57,7 %), puis de la voie technologique (41,0 %) et professionnelle (1,3 %).

Dans l'ensemble, 71,8 % sont passés en deuxième année en un an. Ce pourcentage varie fortement selon la filière du baccalauréat : il s'élève à 81,2 % pour les bacheliers généraux, à 59,1 % pour les bacheliers technologiques et à 53,8 % pour les bacheliers professionnels. Il varie également selon la mention obtenue au baccalauréat : l'écart est de 18,1 points entre les mentions « Passable » (1^{er} groupe) et « Assez bien » et de 29,6 points entre les mentions « Passable » (1^{er} groupe) et « Bien ».

Le taux de passage en troisième année est de 57,5 %, il varie de la même manière selon les caractéristiques scolaires des néo-bacheliers.

Plus d'un néo-bacheliers en BUT sur deux est diplômé au bout de trois années d'études

Parmi les bacheliers 2021 inscrits en première année de préparation d'un BUT, 54,9 % ont obtenu leur diplôme au bout de trois années d'études. Comme pour les taux de passage, le taux de réussite varie sensiblement selon le profil scolaire de l'étudiant : plus élevé pour les bacheliers généraux (62,4 %) que pour les bacheliers technologiques (44,9 %) et professionnels (37,7 %), il est également croissant avec la mention obtenue : 39,6 % des bacheliers admis sans mention après le 1^{er} groupe d'épreuves décrochent leur diplôme en trois ans contre 66,4 % des bacheliers ayant obtenu une mention « Très bien ».

Réussite au BUT en trois ans selon la filière et la mention de baccalauréat des bacheliers 2021 inscrits en première année à la rentrée 2021 (en %)

Série de baccalauréat	Part des inscrits	Taux de passage en 2 ^{ème} année	Taux de passage en 3 ^{ème} année	Taux de réussite en 3 ans
Ensemble bac général	57,7	81,2	64,7	62,4
STMG (1)	20,8	62,8	50,2	46,9
Autres bac techno.	20,2	55,3	45,4	42,9
Ensemble bac technologique	41,0	59,1	47,9	44,9
Ensemble bac professionnel	1,3	53,8	40,8	37,7
Mention obtenue				
Très bien	4,4	86,0	68,0	66,4
Bien	28,1	83,0	66,1	64,2
Assez bien	47,3	71,5	57,6	54,9
Passable 1 ^{er} groupe	17,9	53,3	42,9	39,6
Passable 2 nd groupe (2)	0,6	33,9	24,1	18,6
Inconnue	1,7	67,6	52,7	49,7
Ensemble	100	71,8	57,5	54,9

(1) Sciences et technologies du management et de la gestion

(2) Le 2nd groupe d'épreuves concerne le rattrapage d'élèves n'ayant pas obtenu la moyenne après le premier groupe d'épreuves.

Source : MESRE-SIES, système d'information SISE

Le taux de réussite est un peu moins élevé dans le secteur de la production (53,1 %) que dans celui des services (56,2 %). L'ensemble des taux de passage et de réussite sont présentés par spécialité en annexe.

Réussite au BUT en trois ans selon la spécialité d'inscription des bacheliers 2021 à la rentrée 2021 (en %)

Spécialité	Part des inscrits	Taux de passage en 2 ^{ème} année	Taux de passage en 3 ^{ème} année	Taux de réussite en 3 ans
Secteur de la production	39,9	68,5	55,0	53,1
Secteur des services	60,1	74,0	59,2	56,2
Ensemble	100	71,8	57,5	54,9

Source : MESRE-SIES, système d'information SISE

Un taux de réussite plus élevé pour les étudiantes

Près de quatre bacheliers 2021 sur dix s'orientant en BUT sont des femmes (38,7 %). Leur taux de réussite est supérieur de 7,8 points à celui des hommes. La réussite est par ailleurs corrélée à l'origine sociale : 57,7 % des étudiants dont l'origine sociale est très favorisée obtiennent leur diplôme en 3 ans, contre 50,7 % de ceux pour lesquels l'origine sociale est défavorisée.

Réussite en BUT en trois ans selon les caractéristiques des bacheliers 2021 inscrits en première année à la rentrée 2021 (en %)

Sexe	Part des inscrits	Taux de passage en 2ème année	Taux de passage en 3ème année	Taux de réussite en 3 ans
Homme	61,3	69,0	54,6	51,9
Femme	38,7	76,2	62,1	59,7
Origine sociale (PCS du parent référent)				
Très favorisée	32,0	76,1	60,0	57,7
Favorisée	16,1	74,0	60,2	58,0
Assez défavorisée	28,8	70,5	56,7	54,0
Défavorisée	20,1	66,1	53,7	50,7
Non réponse	3,0	65,3	49,7	45,9
Ensemble	100	71,8	57,5	54,9

Source : MESRE-SIES, système d'information SISE

L'origine sociale est également abordée en annexe via la PCS Ménage : 21,8 % des bacheliers 2021 s'orientant en BUT sont issus d'un ménage à dominante cadre, ils sont 58,3 % à obtenir leur diplôme en 3 ans. A l'opposé, 5,4 % sont issus d'un ménage d'inactifs, 41,6 % d'entre eux obtiennent leur BUT en 3 ans. Parmi les bacheliers 2021 s'orientant en BUT, 44,9 % sont boursiers sur critères sociaux ; ils sont 54,6 % à obtenir leur diplôme en 3 ans. Les non boursiers sont quant à eux 55,3 % à obtenir leur BUT en 3 ans.

Les taux de passage sont en hausse pour les bacheliers 2022 et 2023

Les taux de passage en deuxième année sont en hausse depuis la mise en place du BUT, pour les bacheliers 2023 (72,5 %) par rapport aux bacheliers 2022 (72,3 %) et 2021 (71,8 %).

Ils restent néanmoins inférieurs aux taux de passage en deuxième année de DUT pour les cohortes antérieures, sachant que les deux dernières promotions ont été marquées par un contexte de crise sanitaire ayant entraîné une hausse significative du taux de passage : 74,4 % pour les bacheliers 2018, 77,3 % pour les bacheliers 2019 et 75,1 % pour les bacheliers 2020.

La hausse des taux de passage en deuxième année depuis la cohorte 2021 est portée par les bacheliers technologiques (+2,5 points entre les cohortes 2023 et 2021) et surtout professionnels (+5,4 points). Le taux de passage en deux ans en troisième année est également en hausse, pour les bacheliers 2022 (60,1 %) par rapport aux bacheliers 2021 (56,1 %).

Justine KLIPFEL
MESRE-SIES

Les différentes définitions et la méthodologie adoptée sont présentées dans le fichier excel **Tableaux réussite en IUT**.

En complément des taux nationaux, les taux de réussite et de passage, ainsi que les valeurs ajoutées sont présentés dans le fichier excel **Tableaux par établissement**. Les indicateurs présentés dans cette note sont réalisés à partir des données issues du Système d'information sur le suivi de l'étudiant (SISE), qui recense les inscrits (SISE-Inscriptions) et les diplômés (SISE-Résultats). Le champ couvre l'ensemble des universités publiques françaises (France entière). Ils sont calculés sur la base des inscriptions administratives, et non d'une présence effective de l'étudiant.

La population étudiante de chaque université est différente, or la probabilité de réussite (ou de passage) est fortement corrélée à des caractéristiques telles que l'origine sociale et le parcours antérieur (série du baccalauréat, âge au moment de son obtention, ancienneté de son obtention et mention obtenue). Aussi, à côté des indicateurs bruts, des taux simulés sont calculés par établissement, correspondant à la réussite qu'on pourrait observer pour l'université si la réussite des différentes catégories d'étudiants était identique à la réussite nationale pour ces mêmes catégories. L'écart entre le taux observé et le taux simulé est appelé la valeur ajoutée. Cet indicateur permet de neutraliser l'effet de certaines des caractéristiques propres des étudiants. Complémentaire à l'indicateur brut, il n'apporte néanmoins pas d'information sur l'origine du niveau de la valeur ajoutée qui peut tenir tout autant de caractéristiques non observables des étudiants que de facteurs propres à l'établissement (dont les modalités de notation).

Pour en savoir plus :

Note Flash n°24.29 « [Parcours et réussite en DUT : les résultats de la session 2023](#) », MESR-SIES, novembre 2024.

Evolution des taux de passage en BUT selon la filière de baccalauréat (en %)

Série de baccalauréat	Bacheliers 2021		Bacheliers 2022		Bacheliers 2023
	Taux de passage en 2ème année	Taux de passage en 3ème année	Taux de passage en 2ème année	Taux de passage en 3ème année	Taux de passage en 2ème année
Général	81,2	63,2	81,1	67,1	81,1
Technologique	59,1	46,7	61,3	51,3	61,6
Professionnel	53,8	40,0	55,5	46,3	59,2
Ensemble	71,8	56,1	72,3	60,1	72,5

Source : MESRE-SIES, système d'information SISE